

દૂધાળી ગાયોમાં વિયાણ પછી પોષણ અને પ્રજનનનું સંચાલન

રિચા પટેલ*, ભૌતિક સરીપડીયા, વસુંધરા ભોસલે, તુષાલ વરિયા
વેટરનરી ગાયનેકોલોજી વિભાગ, કામધેનુ યુનિવર્સિટી, આણંદ
અનુરૂપ લેખક: richa13022001@gmail.com

સારાંશ

દૂધાળી ગાયોમાં ઊંચી પ્રજનન કાર્યક્ષમતા મેળવવા માટે રોગમુક્ત ટ્રાન્ઝિશન પિરિયડ, કૃત્રિમ બીજદાન (AI) અને પ્રતિ સર્વિસ ઊંચો ગર્ભધારણ દર આવશ્યક છે. એક મોટું જોખમી કારણ, જે યયાપચયને લગતા (મેટાબોલિક) રોગોમાં વધારો કરે છે, તે છે નકારાત્મક શક્તિ (ઊર્જા) સંતુલન (નેગેટિવ એનર્જી બેલેન્સ) (NEB). ખાસ કરીને વિયાણ ના આસપાસ અને વિયાણ પછીના શરૂઆતના સમયમાં નકારાત્મક શક્તિ સંતુલન (NEB) નીચે મુજબ અસર કરે છે:

- લ્યુટેનાઇઝિંગ હોર્મોનની આવૃત્તિ (ફીક્વન્સી) ઘટે છે,
- પ્રભાવશાળી (ડોમિનન્ટ) ફોલિકલ (DF) નો વધવાનો દર અને વ્યાસ ઓછા થાય છે,
- ગ્લુકોઝ અને ઇન્સ્યુલિનનું સ્તર ઘટે છે,
- વૃદ્ધિ સ્ટ્રાવ અને કેટલાક લોહીના મેટાબોલાઇટ્સ વધી જાય છે.

આ બદલાવના પરિણામે, શરીરના કન્ડીશન સ્કોર (BCS) વધુ પ્રમાણમાં ઘટે છે અને ગરમીમાં ન આવવાની અવસ્થા (એનઇસ્ટ્રસ)નું પ્રમાણ વધે છે.

વિયાણ પછી ખોરાક/ચારાના વધુ પડતા સેવનને જાળવી અને નકારાત્મક ઊર્જા સંતુલન (NEB) નો સમય ઓછો કરીને મેટાબોલિક રોગો થવાની શક્યતા ઘટાડવી જરૂરી છે. એટલે કે, સંક્રમણ સમયગાળા (ટ્રાન્ઝિશન પિરિયડ) દરમિયાન પોષણનું યોગ્ય સંચાલન અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે.

ઊંચો ગર્ભધારણ દર મેળવવા માટે ગરમીમાં ન આવવાની અવસ્થા (એનઇસ્ટ્રસ) ઘટાડી, સારો હીટ ડિટેક્શન દર (ગરમી ઓળખવી) જાળવવો જરૂરી છે. ગર્ભધારણ દર ઘણી બાબતો પર આધાર રાખે છે, જેમ કે:

- નકારાત્મક ઊર્જા સંતુલન (NEB) ફોલિકલ અથવા કોર્પસ લ્યુટિયમ (CL) પર ખરાબ અસર કરે છે.

- વિયાણ પછી ગાયોને વધારે પ્રોટીનવાળો આહાર આપવાથી લોહીમાં યુરિયા વધે છે અને પ્રજનન ક્ષમતા (ફર્ટિલિટી) ઘટે છે. આથી, ઊંચી પ્રજનન ક્ષમતા માટે હર્ડ મેનેજર્સ, પોષણ નિષ્ણાતો અને પશુચિકિત્સકોના સહિયારો પ્રયાસ જરૂરી છે.

પરિચય (Introduction)

દૂધાળા પશુઓમાં ઊંચી પ્રજનન કાર્યક્ષમતા મેળવવા માટે, દરેક ગાયે વર્ષમાં એક વખત પ્રસૂતિ કરવી જોઈએ, જેથી બે વિયાણ વચ્ચેના સમયગાળા દરમિયાન (calving interval) દૂધ ઉત્પાદનનું આર્થિક વળતર વધે.

છેલ્લાં બે દાયકામાં દૂધાળી ગાયોમાં પ્રજનન કાર્યક્ષમતા ઘટી છે. પ્રજનન કાર્યક્ષમતામાં આ ઘટાડાનું મુખ્ય કારણ છે, ઉત્પાદનને લીધે થતા રોગોમાં વધારો, જેનું મૂળ કારણ ઘણીવાર લાંબો સમય ચાલતું નકારાત્મક ઊર્જા સંતુલન (NEB) છે, ખાસ કરીને વિયાણ પહેલા અને વિયાણ પછીના શરૂઆતનાં સમયમાં. ઉદાહરણ તરીકે: મધ્યમ સ્તરે દૂધ આપતી સંકર ગાયો (4000-5000 કિ.ગ્રા દૂધ/લેક્ટેશન), જેમને મોટેભાગે ઘાસ ખવડાવવામાં આવતી હતી, સામે ઊંચું ઉત્પાદન કરતી ડચ હોલ્સ્ટીન ગાયો (7000-9000 કિ.ગ્રા દૂધ/લેક્ટેશન), જેમને વધારે પ્રમાણમાં દાણ ખવડાવવામાં આવતું હતું. આ બન્નેના તુલનાત્મક અભ્યાસમાં જોવા મળ્યું કે ઉચ્ચ ઉત્પાદન કરતી ગાયોમાં, વિયાણ પછી ગરમીમાં ન આવવું વધુ જોવા મળ્યું, અનિયમિત ઋતુચક્ર જોવા મળ્યાં, અને લાંબો લ્યુટિયલ તબક્કો (20 દિવસથી વધુ સમય સુધી પ્રોજેસ્ટેરોન ઊંચું રહેવું) વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળ્યો.

તાજેતરમાં બ્રિટનની ડેરી ગાયોમાં પણ આવાં જ પરિણામો જોવા મળ્યા. તેમણે બતાવ્યું કે, જે ગાયોમાં વિયાણ પૂર્વે અનિયમિત લ્યુટિયલ તબક્કો જોવા મળ્યો, તેમાં કૃત્રિમ બીજદાન પછી

ગર્ભધારણ દર ઓછી હતી, જ્યારે સામાન્ય લ્યુટિયલ ચક્ર ધરાવતી ગાયોમાં વધારે ગર્ભધારણ દર જોવા મળ્યો. એટલે કે, કૃત્રિમ ગર્ભધાન માટે રજૂઆત દર (submission rate) અને પ્રતિ ચક્ર ગર્ભધારણ દર આ બંને ઊંચુ દૂધ ઉત્પાદન કરતી ગાયોમાં નકારાત્મક રીતે અસરગ્રસ્ત થાય છે.

વિયાણ પછીનું નકારાત્મક ઊર્જા સંતુલન (NEB)

વિયાણ પછી ગાયના શરીરમાં દૂધ ઉત્પાદન માટે ખૂબ ઊંચી માત્રામાં પોષક તત્ત્વોની જરૂર પડે છે. તે માટે ડ્રાય મેટર ઇન્ટેક (DMI) એટલે કે ગાયનું ખોરાક લેવું સામાન્ય સ્તર કરતાં ૪ થી ૬ ગણુ વધારે થવું જોઈએ. પરંતુ, ઉચ્ચ દૂધ ઉત્પાદન કરતી ગાયો વિયાણ પછી તરત જ આટલો ઝડપી ડ્રાય મેટર ઇન્ટેકમાં (DMI) (ખોરાક) વધારો કરી શકતી નથી. પરિણામે, ગાય પોતાના શરીરના ચરબી અને પ્રોટીનના સંગ્રહમાંથી ઊર્જા ખેંચીને (mobilize કરીને) દૂધ ઉત્પાદન ચાલુ રાખે છે. ખાસ વાત એ છે કે, આ મોટાભાગની પ્રક્રિયા વિયાણ પછીના પ્રથમ અઠવાડિયામાં થાય છે, જેમાં કુલ શરીરના વજનનો નો ૩૭%, કુલ ચરબીનો ૧૨% અને કુલ પ્રોટીનનો ૫૮% ભાગ વપરાઈ જાય છે. આ સમયગાળામાં, ગાયના શરીરમાં LH પલ્સ દબાઈ જાય છે, અને જે પ્રભાવશાળી ફોલિકલ (DF) વિકસે છે, તે પૂરતા પ્રમાણમાં એસ્ટ્રોડિઓલ (oestradiol) ઉત્પન્ન કરી શકતું નથી, જેના કારણે અંડપાત (ઓવ્યુલેશન) થતું નથી. જે ગાયો સૌથી ગંભીર NEBમાં હોય છે, તેમાં લોહીમાં નોન-એસ્ટરિફાઇડ ફેટી એસિડ (NEFA) અને ટ્રાયગ્લિસરાઇડ્સ જે બંને ચરબીના પ્રકાર છે, તે વધુ માત્રામાં હોય છે અને પ્રથમ અંડપાત (ઓવ્યુલેશન) થવા માટે વધુ સમય લાગે છે.

એટલે કે, ઉચ્ચ ઉત્પાદન કરતી દૂધાળી ગાયોમાં વિયાણ પછીના પ્રારંભિક સમયમાં વધુ શુષ્ક પદાર્થો (ખોરાક) નું સેવન અત્યંત આવશ્યક છે, જેથી સામાન્ય કદનું કોર્પસ લ્યુટિયમ (CL) વિકસી શકે, જે પૂરતું પ્રોજેસ્ટેરોન ઉત્પન્ન કરી શકે અને ઊંચી પ્રજનન ક્ષમતા માટે જરૂરી શરતો પૂરી કરે. એટલે કે, સંક્રમણ સમયગાળા (વિયાણ પહેલાં ૩ અઠવાડિયા થી વિયાણ પછી ૩ અઠવાડિયા સુધી) દરમિયાન પોષણ સંચાલનનું ગાયોની

પ્રજનન કાર્યક્ષમતા પર ખૂબ જ ઊંડો અને લાંબા ગાળાનો પ્રભાવ પડે છે.

ગરમીમાં ન આવવાના કારણો

હવે સ્પષ્ટ થયું છે કે દૂધાળી ગાયોમાં વેતરમાં ન આવવાનું મુખ્ય કારણ પ્રભાવશાળી ફોલિકલ (DF) નું ઓવ્યુલેટ (અંડપાત) ન થવું છે. આ નિષ્ફળતા મુખ્યત્વે વિયાણ પછીના શરૂઆતના NEBના સ્તર પર આધારિત છે. નકારાત્મક ઊર્જા સંતુલન (NEB) ના પરિણામે થતી અસરો:

૧. પ્રજનન પર અસર

- LH પલ્સ ફ્રીક્વન્સી ઘટે છે,
- પ્રભાવશાળી ફોલિકલ (DF) નો વ્યાસ ઘટે છે અને એસ્ટ્રોડિઓલનું ઉત્પાદન ઓછું થાય છે,
- લોહી અને ફોલિકલમાં IGF-I નું સ્તર ઘટે છે,
- પ્રથમ હીટ/ગરમી આવવામાં વધુ સમય લાગે છે.

૨. ચયાપચય પર અસર

- GH (Growth Hormone) નું ઉત્પાદન વધી જાય છે, પરંતુ તે IGF-I સાથે જોડાઈ શકતું નથી,
- શરીરનો કન્ડીશન સ્કોર (BCS) ઘટે છે,
- લોહીમાં ગ્લુકોઝ અને ઇન્સ્યુલિન ઓછા થાય છે,
- જ્યારે ટ્રાયગ્લિસરાઇડ્સ વધી જાય છે.

LH પલ્સ ફ્રીક્વન્સી ઓછું થવાનું મુખ્ય કારણ છે, હાઈપોથેલેમસમાંથી ગોનાડોટ્રોપિન રિલીઝિંગ હોર્મોનની પલ્સ ફ્રીક્વન્સીનું ઘટવું, કારણ કે ગોનાડોટ્રોપિન રિલીઝિંગ હોર્મોન ગાયોમાં LH ની મુક્તિ અને તેના પલ્સના પેટર્નને નિયંત્રિત કરે છે. ઉપરાંત, નીચું ઇન્સ્યુલિન અને લેપ્ટિનની અછત મળીને LH સ્ત્રાવને દબાવે છે. નેધરલેન્ડ્સમાં થયેલા અભ્યાસ મુજબ, ગાયોનું શરીર કન્ડીશન ગુમાવવું એ ગરમીમાં ન આવવાનું મુખ્ય જોખમકારક પરિબલ છે. પરંતુ હજી સુધી વિયાણ પછી ગાયોમાં નકારાત્મક ઊર્જા સંતુલન (NEB) અને પ્રજનન-મેટાબોલિક અક્ષ વચ્ચેની જટિલ ક્રિયાઓ સંપૂર્ણ રીતે સમજાઈ નથી.

અંડપાત (ઓવ્યુલેશન) પર ઓછા પોષણની અસર

ગાયોમાં પ્રજનન ક્રિયાઓના નિયંત્રણમાં પોષણનું મહત્વપૂર્ણ સ્થાન છે, પરંતુ દીર્ઘકાલીન અને અલ્પકાલીન પોષણની અસરો કેટલી અલગ છે તે પૂરતું સમજાયું નથી.

લાંબા ગાળાની પોષણ અસરો

વણવિયાયેલી વાછરડીમાં કરાયેલા લાંબા ગાળાના અભ્યાસો દર્શાવે છે કે, લાંબા ગાળાની પોષણની અછતથી વૃદ્ધિ દર ઘટે છે, પ્રભાવશાળી ફોલિકલ (DF) નો વ્યાસ ઓછો થાય છે, પરંતુ ઓવ્યુલેશન બંધ થાય તે પહેલાં વણવિયાયેલી ગાયોને પોતાના શરીરના 17–23% વજન ગુમાવવું પડે છે.

અસામાન્ય ઋતુચક્રોના કારણો

વિયાણ પછી ગાયોમાં જ્યારે ઓવ્યુલેશન ફરી શરૂ થાય છે, ત્યારે લ્યુટિયલ તબક્કાનો લાંબો સમય મુખ્ય ઋતુચક્રની અનિયમિતતા છે. લ્યુટિયલ ફેઝ લાંબો થવાનું કારણ છે કોર્પસ લ્યુટિયમનું વિઘટન (લ્યુટીયોલાયસીસ) મોડું થવું. એ સૂચવે છે કે, ગર્ભાશયની અંદરના સ્તરમાં ઇસ્ટ્રોડિઓલ દ્વારા ઓક્સિટોસિન રીસેપ્ટરની રચના મોડેથી થાય છે, જેના કારણે પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન F2 α નું સ્રાવન મોડું થાય છે અને કોર્પસ લ્યુટિયમ તૂટવામાં વિલંબ થાય છે. આમ, ગર્ભાશય સંક્રમણ અથવા અન્ય ગર્ભાશય સંબંધિત સમસ્યાઓ આ અનિયમિતતામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે.

કોર્પસ લ્યુટિયમની કાર્યક્ષમતા ગર્ભધારણ દર માટે બીજું મહત્વનું પરિબળ છે કોર્પસ લ્યુટિયમ (CL) નું કાર્યક્ષમ થવું. જો નકારાત્મક ઊર્જા સંતુલન (NEB) યાવું હોય ત્યારે વિકસતા પ્રભાવશાળી ફોલિકલનું (DF) કદ ઓછું રહે, તો તેમાંથી બનતું કોર્પસ લ્યુટિયમ (CL) પણ નાનું થાય, જેના કારણે તેની પ્રોજેસ્ટેરોન ઉત્પન્ન કરવાની ક્ષમતા ઓછી રહે છે. ઉપરાંત, નકારાત્મક ઊર્જા સંતુલન (NEB) દરમિયાન IGF-I નું સ્તર ઓછું થવું, પ્રોજેસ્ટેરોન સંશ્લેષણને વધુ દબાવે છે.

ગાયોમાં પ્રજનન સંચાલન

ડેરી ગાયોમાં ઊંચી પ્રજનન કાર્યક્ષમતા મેળવવા માટે ત્રણ મુખ્ય બાબતો જરૂરી છે:

1. રોગમુક્ત સંક્રમણ સમયગાળો,
2. AI (ફર્ટિમ ગર્ભધાન) માટે ઊંચો રજૂઆત દર (submission rate),
3. પ્રતિ સર્વિસ ઊંચો ગર્ભધારણ દર (pregnancy rate per service).

1. સંક્રમણ સમયગાળો (ટ્રાન્ઝિશન પિરિયડ)

જેમ જેમ દર ગાય દીઠ દૂધ ઉત્પાદન આનુવાંશિક સુધારણા અને સારા સંચાલનને કારણે વધતું જાય છે, તેમ તેમ વિયાણ-સંબંધિત રોગો અને પ્રજનન સંબંધિત સમસ્યાઓ ઘટાડવાની જરૂરિયાત વધી રહી છે. કારણ કે આ રોગો તાત્કાલિક ઉત્પાદન ઘટાડે છે અને લાંબા ગાળે ગાયની પ્રજનન ક્ષમતા પર ખરાબ અસર કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે વિયાણ પછી મેલી ના પડી હોય એવી ગાયોમાં (પ્લેસેન્ટા બહાર ન આવવું) સામાન્ય ગાયો કરતા ૧૬.૪ ગણાં વધારે પ્રમાણમાં શરીર નબળું પડે છે. વિયાણ અને લેક્ટેશનની શરૂઆત ગાય માટે મોટો શારીરિક તાણ (stress) છે. વિયાણ પહેલા ડ્રાય મેટર ઇન્ટેક (ખોરાક) (DMI) ઘટે છે, ઉપરાંત, વિયાણ પહેલા વધતા કોર્ટિસોલ અને એસ્ટ્રોજેન્સને કારણે રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઘટે છે.

મેનેજમેન્ટમાં ધ્યાન આપવાના મુદ્દા:

- ગાયો ડ્રાય પિરિયડમાં યોગ્ય બોડી કંડિશન સ્કોર (BCS 3.5–3.8) સાથે પ્રવેશે
- વિયાણ સમયે વધારે બોડી કંડિશન સ્કોર ન હોય, કેમ કે એનાથી ફેટી લિવર, ઓછો આહાર લેવો અને ગરમીમાં ન આવવું આ બધી સમસ્યાઓ જોવા મળે છે.
- વિયાણ પછીનો આહાર, વિયાણ પહેલા 3–4 અઠવાડિયા થી ધીમે ધીમે આપવો જોઈએ.
- ડ્રાય મેટર ઇન્ટેક (DMI) વધારવા માટે, સ્વાદિષ્ટ ખોરાક આપવો, યોગ્ય આહારનું સંચાલન, દરેક ગાય માટે પૂરતું ખાવાનું સ્થળ, વિટામિન E અને સેલેનિયમ પૂરું પાડવું અને સ્ટ્રેસ ઓછું કરવું.

ઊંચો રજૂઆત દર (High submission rates)

ઉચ્ચ રજૂઆત દર મેળવવા માટે ગાય વિયાણ પછી 30-45 દિવસમાં સામાન્ય હીટ સાઇકલમાં પરત આવે, અને હીટ ડિટેક્શન અસરકારક રીતે થાય. જો હીટ ડિટેક્શન પૂરતું ન થાય તો:

1. દિનચર્યાની દેખરેખ વધારવી
2. સહાયક સાધનોનો ઉપયોગ (ટેલ પેઇન્ટ, પેડોમિટર્સ, પ્રેશર સેન્સર્સ વગેરે),
3. અથવા હોર્મોનલ ટ્રીટમેન્ટ દ્વારા હીટ સિંક્રોનાઇઝેશન કરવું.

ઊંચો ગર્ભધારણ દર (High pregnancy rates)

હીટ ડિટેક્શન સાચું થયા પછી, કુત્રિમ ગર્ભાધાન પછી ઊંચો ગર્ભધારણ દર મેળવવો ખૂબ જ જરૂરી છે. પરંતુ AI પછી ગર્ભધારણ દર ઓછો થવા પાછળના કારણો બહુવિધ છે જેમ કે, પોષણની સમસ્યાઓ, મેનેજમેન્ટની ખામી, અથવા બન્ને.

વિયાણ પછીના નકારાત્મક ઊર્જા સંતુલનનો (NEB) લાંબા ગાળાનો પ્રભાવ NEB બીજની ગુણવત્તા ઘટાડે છે કે નહીં તે પ્રશ્ન છે. કેટલાક અભ્યાસોમાં જણાયું છે કે વિયાણ પછીનાં 100 દિવસ સુધી ફોલિકલ બનવાની ક્ષમતા નબળી રહી. જ્યારે અન્ય અભ્યાસોમાં પહેલાના 50 દિવસમાં લીધેલા બીજથી બનેલા ભૂણ નબળા હતા. એટલે હજુ સ્પષ્ટ નથી કે નકારાત્મક ઊર્જાનું સંતુલન (NEB) લાંબા ગાળે ફોલિકલની ગુણવત્તા પર ખરાબ અસર કરે છે કે નહીં.

આહારમાં વધારે પ્રોટીનની અસર

આહારમાં વધારાનું પ્રોટીન રુમેનમાં વધારે એમોનિયા ઉત્પન્ન કરે છે, જે લોહીમાં યુરિયાનો વધારો કરે છે, એના કારણે પ્રજનન ક્ષમતા ઘટે છે. કેટલાક અભ્યાસો દર્શાવે છે કે કુત્રિમ બીજદાન પછી લોહીમાં વધારે યુરિયા હોય તો ગર્ભાશયની એસિડિટિ (pH) બદલાય છે અને ભૂણનું અસ્તિત્વ ઘટે છે. પરંતુ કેટલાક પ્રયોગોમાં ભૂણ અલગ યુરિયા લેવલ ધરાવતી વણવિયાયેલી વાછરડીમાં તબદીલ કર્યા પછી પ્રજનન ક્ષમતા સમાન રહી. એટલે કે વધારાનું પ્રોટીન ગર્ભાશય સ્તરે નહીં, પરંતુ ફોલિકલ અથવા અંડવાહિની પર અસર કરે છે. આમ, ગર્ભાધાનના સમયગાળા દરમિયાન ગાયોને વધારાનું પ્રોટીન ન આપવું એ વ્યવહારિક રીતે જરૂરી છે.

નિષ્કર્ષ (Conclusion)

કાર્યક્ષમ પ્રજનન સંચાલન માટે જરૂરી છે કે,

1. ગાય રોગમુક્ત અને તણાવ-મુક્ત સંક્રમણ સમયગાળામાંથી પસાર થાય
2. વિયાણ પછી ગાય વહેલી તકે સામાન્ય ઋતુ ચક્રમાં પાછી ફરે
3. હીટ ડિટેક્શનની કાર્યક્ષમતા ઊંચી રહે
4. પ્રતિ સર્વિસ ગર્ભધારણ દર ઊંચો રહે

અત્યાર સુધીના અભ્યાસોથી સ્પષ્ટ થયું છે કે પોષણનું યોગ્ય સંચાલન પ્રજનન કાર્યક્ષમતા માટે અત્યંત જરૂરી છે. ખાસ કરીને પ્રસૂતિ આસપાસનો સમયગાળો (periparturient period) ગાય માટે સૌથી જોખમી છે. જો આ સમયમાં સારો ખોરાક (ઉચ્ચ ડ્રાય મેટર ઇન્ટેક) જાળવી શકાય, તો નકારાત્મક શક્તિ (ઊર્જા) સંતુલન (NEB)નો સમય અને તેની તીવ્રતા ઘટાડી શકાય છે. આ ઉપરાંત, મેટાબોલિક (ચયાપચયને લગતા રોગો) અને પ્રજનનને લગતા+ રોગો અટકાવવા જરૂરી છે, જેથી લાંબા ગાળે ગાયોની પ્રજનન કાર્યક્ષમતા સારી રહે. ઊંચી પ્રજનન કાર્યક્ષમતા મેળવવા માટે પ્રસૂતિ આસપાસના રોગોને રોકવા માટે જરૂરી પગલાં લેવા, અને ફાર્મ મેનેજરો, પોષણ નિષ્ણાતો તથા પશુચિકિત્સકો વચ્ચેનો સહકાર જરૂરી છે.

ટિપ્પણી

સંક્રમણ સમયગાળો (Transition Period) : વિયાણનાં ત્રણ અઠવાડિયા પહેલા અને ત્રણ અઠવાડિયા પછીનો સમયગાળો
રજૂઆત દર (Submission Rate): વિયાણ બાદ 21 થી 24 દિવસની અંદર વેતરમાં આવતી ગાયોની સંખ્યા
નકારાત્મક ઊર્જા/શક્તિ સંતુલન: ગાયોમાં પૂરતો ખોરાક ન મળવાથી આવી જતી અણશક્તિ
લ્યુટેનાઇઝિંગ હોર્મોન : ગાયોમાં ગર્ભ જાળવી રાખતો અંત:સ્ત્રાવ
શરીરનો કન્ડિશન સ્કોર : ગાયોના શરીરનું કદ માપવાનો સ્કોર
એનઇસ્ટ્રસ : ગરમીમાં ન આવવું
ઇસ્ટ્રસ : ગરમી, વેતર
ફોલિકલ : બીજ
ડ્રાય મેટર ઇન્ટેક : ચારો/ખોરાક

લ્યુટીયલ તબક્કો : અંડપાતને અટકાવતો તબક્કો ઇસ્ટ્રાડાયોલ : ગાયોને વેતરમાં લાવતો લોહીનો
LH પલ્સ : વેતરમાં આવવા માટે જરૂરી ઘટક ઘટક
ડાય પિરિયડ : વિચારણા પહેલા દૂધ ન પ્રોજેસ્ટેરોન : ગાયોમાં વેતર પછી જોવા મળતો
લેવાનો સમયગાળો લોહીનો ઘટક
લેપ્ટીન : ગાયોમાં વેતર માટે જરૂરી ઘટક